

Alteraciones histopatológicas producidas por *Dicrocoelium dendriticum* (Trematoda) en dos especies de *Cernuella* (Mollusca) sacrificadas a los tres meses post-infestación

Histopathological alterations in two species of *Cernuella* (Mollusca) infected by *Dicrocoelium dendriticum* (Trematoda) at three months post-infection

Benjamín J. GÓMEZ*, Yolanda MANGA**, Eduardo ANGULO***
y Camino GONZÁLEZ**

RESUMEN

Se han estudiado mediante microscopía óptica las alteraciones histopatológicas producidas por el trematodo hepático *Dicrocoelium dendriticum*, en la glándula digestiva y en la gónada de dos especies de moluscos hospedadores intermediarios, pertenecientes al género *Cernuella*, infestadas experimentalmente y mantenidas en condiciones de laboratorio hasta su sacrificio a los 3 meses post-infestación. Se ha constatado la presencia de esporocistos secundarios de *D. dendriticum* en ambas especies de moluscos sometidos a infestación, con un mayor nivel de parasitación en *C. cespitum arigonis* que en *C. virgata*. Asociados a la presencia del parásito se observa una infiltración hemocítica, una vacuolización de las células de calcio y un aumento de lipofuscinas en las células digestivas. Además, en *C. cespitum arigonis* llega a producirse una casi total castración parasitaria.

ABSTRACT

The histopathological alterations produced by the hepatic trematode *Dicrocoelium dendriticum* in the digestive gland and gonad of two species of intermediate host molluscs of the genus *Cernuella* were studied by light microscopy. Animals were experimentally infected and kept under laboratory conditions, then killed 3 months post-infection. Secondary sporocysts of *D. dendriticum* are evident in the experimentally infected specimens of both species. The infection degree is greater in *C. cespitum arigonis* than in *C. virgata*. Hemocytic infiltration, as well as calcium cell plasm vacuolisation and an increase of digestive cell lipofuscines are associated with the presence of the parasite. Besides, there is a great parasitic castration in *C. cespitum arigonis*.

PALABRAS CLAVE: *Cernuella*, Gastropoda, Moluscos hospedadores intermediarios, *Dicrocoelium*, Dicrocoeliidae, Trematoda, Histopatología.

KEY WORDS: *Cernuella*, Gastropoda, intermediate host Molluscs, *Dicrocoelium*, Dicrocoeliidae, Trematoda, Histopathology.

* Dpto. Biología Animal y Genética; ***Depto. Biología Celular y Ciencias Morfológicas, Fac. Ciencias, Univ. País Vasco. Apdo 644, 48080 Bilbao.

** Parasitología Animal, Estación Agrícola Experimental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (C.S.I.C.), Apdo. 788, 28040 León.

INTRODUCCIÓN

Desde hace años se están realizando en la Estación Agrícola Experimental del C.S.I.C., León, estudios sobre el comportamiento de *Dicrocoelium dendriticum* (Rudolphi, 1819) Loos, 1899, y de sus hospedadores (definitivos e intermediarios) en el proceso de la transmisión parasitaria, tanto en condiciones naturales como experimentales. Este parásito está muy extendido en los rumiantes de la provincia de León (RÍO-LOZANO, 1967; MANGA, GONZÁLEZ-LANZA Y DEL POZO, 1991) y en los de la mayor parte de la Península Ibérica (CORDEIRO ET AL., 1980). De acuerdo con SOULSBY (1968), la enfermedad producida por dicho trematodo hepático, que recibe el nombre de dicroceliosis, es muy frecuente en ovinos y bovinos de Europa, Asia y América.

Aunque son numerosas las especies de moluscos que han sido citadas como hospedadores intermediarios (H. I.) de *D. dendriticum* en todo el mundo (MANGA, 1983; ALUNDA, 1984), son muy escasos los estudios histopatológicos realizados en moluscos infestados con este parásito (MATTES, 1936; BADIE, HOURDIN Y RONDELAUD, 1992). Por ello, creímos conveniente abordar una serie de estudios histopatológicos en caracoles infestados experimentalmente, y que pertenecen a especies que actúan como primeros H. I. de *D. dendriticum* en la naturaleza (MANGA, 1992). Para iniciar dichos estudios elegimos, por una parte, la especie *Cerņuella (Xeromagna) cespitum arigonis* (Schmidt, 1853), importante en la epidemiología de la dicroceliosis en nuestra región por su amplia distribución y abundancia (MANGA, 1983) y, por otra parte, *Cerņuella (Cerņuella) virgata* (Da Costa, 1778) cuya presencia es más escasa. Es la primera vez que se estudian las alteraciones histopatológicas producidas por las fases larvianas de este trematodo en ambas especies de moluscos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Dos lotes de moluscos, constituidos por 100 ejemplares de *Cerņuella (Xero-*

magna) cespitum arigonis y 100 de *Cerņuella (Cerņuella) virgata* (Mollusca, Helicidae), se infestaron experimentalmente con 75 huevos de *Dicrocoelium dendriticum* por molusco. Los huevos utilizados habían sido obtenidos recientemente de una oveja infestada experimentalmente con dicho parásito. Después de 5 días de ayuno, los caracoles se mantuvieron individualmente y durante 48 horas en placas de Petri con papel de filtro húmedo, en el que previamente se habían depositado los huevos de *D. dendriticum*. Una vez finalizada la infestación, dichos moluscos se mantuvieron junto con los testigos a 20 °C de temperatura y 40% de humedad relativa, y se alimentaron con lechuga.

Para conocer las alteraciones histopatológicas producidas por el parásito en los caracoles, se sacrificaron 30 ejemplares (15 de cada especie) a los 3 meses post-infestación (p. i.). Los animales fueron procesados conforme a las técnicas rutinarias para estudios histológicos mediante microscopía óptica y se tiñeron con hematoxilina-eosina.

Paralelamente se realizó un estudio morfométrico con la finalidad de cuantificar las variaciones morfológicas de los túbulos digestivos. Para ello se aplicó un procedimiento planimétrico (RECIO, MARIGÓMEZ, ANGULO Y MOYA, 1988) sobre 30 secciones de túbulos digestivos obtenidas por cada animal. Se estudiaron 5 parámetros planimétricos: grosor medio epitelial (Mean Epithelial Thickness, MET), radio medio diverticular (Mean Diverticular Radius, MDR), radio medio luminal (Mean Luminal Radius, MLR) y los cocientes MLR/MET y MET/MDR (SOTO, AGIRREGOIKOA, PÉREZ Y MARIGÓMEZ, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El epitelio de la glándula digestiva de los animales testigo de ambas especies de moluscos está constituido por tres tipos celulares (Figs. 1, 2). El más abundante corresponde a las células digestivas (o absorbentes); son células altas y de forma prismática, con un pequeño núcleo basal y un citoplasma cargado de numerosas

Figuras 1-5. *Ceruelluella (Xeromagna) cespitum arigonis*. 1: vista general de la glándula digestiva de un testigo. 2: detalle de un túbulo de un testigo, mostrando los tres tipos celulares que conforman su epitelio. 3: esporocistos secundarios de *D. dendriticum* que contienen masas germinales en distinto grado de desarrollo, fotografiados *in vivo* a los 3 meses post-infestación. 4: vista general de la glándula digestiva de un molusco parasitado, con una importante infiltración hemocítica en el cuadrante inferior derecho. 5: detalle de un túbulo de un caracol infestado en el que se aprecia la vacuolización de las células de calcio. Escalas, 1, 2: 100 μ m; 3, 5: 50 μ m; 4: 200 μ m.

Las flechas estrechas señalan los túbulos digestivos; las flechas anchas apuntan al parásito; las estrellas indican las células de Leydig; c: célula de calcio; d: célula digestiva; e: célula excretora.

Figures 1-5. *Ceruelluella (Xeromagna) cespitum arigonis*. 1: general view of a control specimen digestive gland. 2: detail of a control's tubule, showing the three cellular types of its epithelium. 3: *D. dendriticum* secondary sporocysts, containing germinal masses in different development degrees, photographed *in vivo* three months post-infestation. 4: general view of a parasitized mollusc digestive gland, with an important hemocytic infiltration in the lower right part. 5: detail of an infested snail tubule, with visible vacuolization of calcium cells. Scale bars, 1, 2: 100 μ m; 3, 5: 50 μ m; 4: 200 μ m. Narrow arrows show digestive tubules; wide ones the parasite; stars show Leydig cells; c, calcium cell; d: digestive cell; e: secretory cell.

vesículas. El segundo son las células de calcio, de forma ovalada o triangular, que presentan un núcleo voluminoso situado en la mitad basal de la célula; su citoplasma contiene numerosos gránulos bien definidos. Por último están las células excretoras, más escasas que las anteriores, caracterizadas por la presencia de una gran vacuola central que contiene concreciones de lipofuscina. Por entre la masa de los túbulos digestivos se disponen los acinos gonadales, dentro de los cuales se distinguen los gametos, tanto masculinos como femeninos en distinto grado de diferenciación, así como las células auxiliares. Los espacios existentes entre los túbulos digestivos y entre éstos y los acinos gonadales, están ocupados por tejido conectivo con voluminosas células conjuntivas (células de Leydig), cuya proporción es muy variable entre los individuos de una misma especie (Figs. 1, 2)

El estudio histológico de los moluscos sometidos a infestación experimental, puso en evidencia la presencia de esporocistos secundarios de *D. dendriticum* en todos los ejemplares de *C. cespitum arigonis* examinados, y sólo en 6 de los 15 *C. virgata* investigados. Las fases larvianas del parásito ocupaban entre el 10% y el 50% del volumen total del complejo glándula digestiva-gónada en todos los individuos de la primera especie de molusco, y únicamente invadían el 10% en dos ejemplares (números 1, 2) de la segunda especie.

Los esporocistos secundarios hallados en *C. cespitum arigonis* (Fig. 3) son de mayor tamaño que los encontrados en *C. virgata* y, además, su grado de desarrollo está más avanzado (en algunos las masas germinales empiezan a diferenciarse constituyendo esbozos de cercarias) y su migración al resto de la glándula digestiva ha progresado más. Éstas pueden ser algunas de las razones que explican el menor volumen ocupado por los parásitos en *C. virgata*.

De los resultados experimentales anteriormente expuestos se deduce que *C. virgata* es una especie menos adecuada como H. I. de *D. dendriticum* que *C. cespitum arigonis*, ya que la infestación se detectó en la primera en un número inferior de moluscos (lo que concuerda con lo ob-

servado en la naturaleza) y, además, el desarrollo del parásito fue más lento.

En ambas especies, los esporocistos están localizados entre los túbulos de la glándula digestiva y entre aquéllos y la gónada, asentándose así en el paso directo de nutrientes desde la glándula digestiva a la gónada (FRETTER Y GRAHAM, 1962; ARUNA, SHIMA Y MULEY, 1986; ARUNA Y RAO, 1984; CHOUBISA, 1988).

Alteraciones de la glándula digestiva en animales parasitados: Los cambios histopatológicos de la glándula digestiva de moluscos, asociados a la infestación de trematodos digeneos han sido descritos por varios autores (JAMES, 1965; YOSHINO, 1976; BOUIX-BOUISSON, RONDELAUD Y BARTHE, 1985a; HUFFMAN Y FRIED, 1985; CHOUBISA, 1990; SINDOU, RONDELAUD Y BARTHE, 1990) e incluyen una disminución de la altura de las células epiteliales con el consiguiente aumento de la luz del tubo digestivo, una necrosis de túbulos digestivos con disminución en su número, y una atrofia drástica de los mismos. Estas alteraciones son más notorias en las fases de redia y cercaria, cuando el parásito puede infligir un daño mecánico directo sobre los túbulos. En nuestro estudio hemos podido observar animales con túbulos digestivos en los que la luz tubular está dilatada (Figs. 4, 5). No obstante, el estudio realizado para los cinco parámetros planimétricos ha reflejado que las diferencias observadas con respecto a los animales testigo no son estadísticamente significativas ($p >> 0,05$). La ausencia de una aparente deformación en los túbulos digestivos en el caso estudiado, podría ser debida a que nos encontramos en una fase temprana de la parasitación, ya que los esporocistos secundarios de *D. dendriticum* están muy poco desarrollados y todavía no albergan cercarias maduras.

Otra alteración histopatológica observada en nuestro estudio consiste en la presencia de una infiltración hemocítica importante en la mitad de los ejemplares de *C. cespitum arigonis*, así como en los ejemplares 1 y 2 de *C. virgata*. Esta infiltración hemocítica no generalizada, está restringida a algunas zonas del complejo tisular estudiado. En dichas zonas, los

Figuras 6, 7. *Cernuella (Xeromagna) cespitum arigonis*. 6: vista general del complejo glándula digestiva-gónada de un molusco parasitado. 7: detalle de un acino gonadal de un caracol infestado, con ausencia casi total de células de la línea germinal. Figuras 8, 9. *Cernuella (Cernuella) virgata*. 8: vista general del complejo glándula digestiva-gónada del molusco número 2 infestado con *D. dendriticum*. 9: detalle del mismo ejemplar mostrando los acinos gonadales más próximos al parásito, que aún contienen gametos maduros y en formación.

Las flechas anchas señalan al parásito; las puntas de flecha indican los acinos gonadales; las flechas pequeñas indican las células eosinófilas de grandes núcleos heterocromáticos; p: pared del esporocisto secundario de *D. dendriticum*. Escalas, 6, 8: 200 μ m; 7, 9: 50 μ m.

Figures 6, 7. *Cernuella (Xeromagna) cespitum arigonis*. 6: general view of the digestive gland-ovotestis complex in an infected snail. 7: detail of a gonadal acinus in a parasitized snail, lacking germinal cells almost completely. Figures 8, 9. *Cernuella (Cernuella) virgata*. 8: general view of the digestive gland-ovotestis complex in snail number 2 infected by *D. dendriticum*. 9: detail of the same specimen showing gonadal acines closest to the parasite, which still contain mature and forming gametes. Scale bars, 6, 8: 200 μ m; 7, 9: 50 μ m.

Wide arrows show the parasite; points of arrows show gonadal acines; small arrows show eosinophilous cells with great heterochromatic nuclei; p: *D. dendriticum* secondary sporocyst wall.

hemocitos envuelven totalmente los esporocistos, provocando un menor desarrollo de los mismos e, incluso, su encapsulación (Fig. 4). Otras alteraciones constatadas son la vacuolización del citoplasma de las células de calcio y un aumento de lipofuscinas en las células digestivas (Fig. 5).

Alteraciones de la gónada en animales parasitados: En los ejemplares de *C.*

cespitum arigonis infestados con *D. dendriticum* se observa una casi total castración parasitaria, de forma que el volumen gonadal se encuentra muy reducido (0,1 - 0,4 mm de diámetro máximo de los acinos frente a 0,4 - 0,8 mm en los testigos) y existen pocas células dentro de los acinos (Figs. 6, 7). En todos ellos, los estadios de espermatogonias y espermátidas han desaparecido, mientras que los espermato-

citos son escasos y modificados, con el citoplasma muy reducido. Únicamente en el 33% de los animales parasitados aparecen espermatozoides dentro de la gónada, y aún en éstos siempre son escasos y nunca aparecen en paquetes ni con sus cabezas ordenadas hacia una célula de Sertoli, tal y como es habitual en gasterópodos, sino que están dispersos y desordenados dentro del acino. Los ovocitos también son poco numerosos y de menor tamaño que en los testigos (sólo ocasionalmente aparecen ovocitos de diámetro mayor a 0,05 mm, frente a los valores de 0,08-0,12 mm observados como diámetro máximo en los testigos). Dentro de los acinos destaca la presencia de unas células voluminosas, con citoplasma eosinófilo y un gran núcleo fuertemente heterocromático (Fig. 7); posiblemente representan una modificación de las células acompañantes (células de Sertoli y células foliculares), como resultado de la parasitación.

Por el contrario, en los ejemplares de *C. virgata* que albergan *D. dendriticum* se observa que el diámetro de los acinos (0,5-0,9 mm) y la presencia de gametos, son similares a los detectados en los animales testigo, con espermatogonias, espermatozoides, espermátidas y espermatozoides abundantes y con ovocitos con un diámetro máximo equivalente al de los testigos (valores próximos a 0,1 mm). Únicamente un animal infestado (nº 1) muestra una drástica reducción gonadal asociada a la presencia del parásito. En éste, la morfología de los acinos es muy similar a la descrita para *C. cespitum arigoni*, sin espermatogonias ni espermátidas y conteniendo igualmente las células eosinófilas con los núcleos heterocromáticos, pero los escasos espermatozoides que existen, mantienen su orientación típica. En otros animales en los que la proporción del parásito es baja, pueden ob-

servarse alteraciones locales de la gónada, siempre en la pared cercana al parásito, con la formación de las células eosinófilas y de núcleos heterocromáticos mencionadas, pero el resto de la gónada permanece inalterada (Figs. 8, 9), lo que contrasta con lo observado en *C. cespitum arigoni* sacrificada en los mismos días post-infestación (Fig. 6).

El mecanismo responsable de este fenómeno de castración parasitaria es desconocido. No obstante, dado que los esporocistos no ocasionan lesiones mecánicas en la gónada y, que en todos los ejemplares examinados, el parásito siempre está fuera de los acinos (a veces a considerable distancia de ellos), se puede concluir que la destrucción de gametos debe estar ocasionada por alguna molécula secretada por el parásito, de forma similar a como ha sido sugerido para otros casos de castración parasitaria de moluscos infestados por trematodos digeneos (CHENG, SULLIVAN Y HARRIS, 1973; READER, 1973; BOUIX-BOUISSON, RONDELAUD Y BARTHE, 1985b). Por ello, parece tratarse de una castración química indirecta, según la clasificación de CHENG ET AL. (1973). El efecto de esta sustancia ha de ser altamente específico, ya que causa la destrucción de los gametos, pero no así la de las células de Leydig o las del epitelio digestivo.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha sido subvencionado por la Junta de Castilla y León (Proyecto número 0701/89) y por la CICYT (Proyecto AGF92-0588). Agradecemos profundamente a M. Paz del Pozo, M. Luz Carcedo y Carmen Espiniella, miembros de la Unidad de Parasitología Animal del CSIC (León), su ayuda en el desarrollo de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

ALUNDA, J. M., 1984. *Ecología de Dicrocoelium dendriticum en León*. Institución «Fray Bernardino de Sahagún». Excma. Diputación Provincial de León, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CECEL), León, iii+89 pp.

ARUNA, K., SHIMA, S. S. Y MULEY, E. V., 1986. Comparative studies on carbohydrate metabolism in the hepatopancreas of two fresh-water snails infected with larval trematodes. *Journal of Aquatic Biology*, 4 (3/4): 79-81.

- ARUNA, K. Y RAO, P., 1984. Changes in the lipid content and lipase activity in the hepatopan-creas of two fresh-water snails, *Indoplanorbis exustus* and *Melanoides tuberculatus* during parasitism. *Proceedings of the Indian Academy of Parasitology*, 5 (182): 55-58.
- BADIE, A., HOURDIN, P. Y RONDELAUD, D., 1992. L'infestation de *Cochlicopa lubrica* Müller par *Dicrocoelium lanceolatum* Rudolphi. A propos de quelques observations histopathologiques. *Bulletin de la Societe Francaise de Parasitologie*, 10 (1): 51-57.
- BOUX-BOUSSION, D., RONDELAUD, D. Y BARTHE, D., 1985a. L'infestation de *Lymnaea glabra* Müller par *Fasciola hepatica* L. I- Etude des lésions de la glande digestive et du rein chez les jeunes mollusques. *Annales de Parasitologie Humaine Comparée*, 60 (5): 571-585.
- BOUX-BOUSSION, D., RONDELAUD, D. Y BARTHE, D., 1985b. L'infestation de *Lymnaea glabra* Müller par *Fasciola hepatica* L. II- Etude comparative des lésions présentées par la gonade et la glande de l'albumine chez les jeunes mollusques. *Annales de Parasitologie Humaine Comparée*, 60 (5): 587-599.
- CHENG, T. C., SULLIVAN, J. T. Y HARRIS, K. R., 1973. Parasitic castration of the marine prosobranch gastropod *Nassarius obsoletus* by sporocysts of *Zoogonus rubellus* (Trematoda): Histopathology. *Journal of Invertebrate Pathology*, 21: 183-190.
- CHOUBISA, S. L., 1988. Histological and histochemical observations on the digestive gland of *Melanoides tuberculatus* (Gastropoda) infected with certain larval trematodes and focus on their mode of nutrition. *Proceedings of the Indian Academy of Science (Animal Science)*, 97 (3): 251-262.
- CHOUBISA, S. L., 1990. Histopathological observations on the digestive gland of *Lymnaea auricularia* infected with larval trematodes. *Proceedings of the Indian Academy of Science (Animal Science)*, 99 (5): 363-368.
- CORDERO, M. ET AL., (Editores), 1980. *Indice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos*. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Madrid, 579 pp.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1962. *British prosobranch molluscs*. Ray Society., Londres, 755 pp.
- HUFFMAN, J. E. Y FRIED, B., 1985. Histopathological and histochemical effects of larval trematodes in *Goniobasis virginica* (Gastropoda: Pleuroceridae). *The Veliger*, 27 (3): 273-281.
- JAMES, B. L., 1965. The effects of parasitism by larval Digenea on the digestive gland of the intertidal prosobranch, *Littorina saxatilis* (Oliv) subsp. *tenebrosa* (Montagu). *Parasitology*, 55: 93-115.
- MANGA, M. Y., 1983. *Los Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) de la Provincia de León*. Institución «Fray Bernardino de Sahagún». Excma. Diputación Provincial de León, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CECEL), León, 394 pp.
- MANGA, M. Y., 1992. Some land molluscs species involved in the life cycle of *Dicrocoelium dendriticum* (Trematoda) in the wild in the province of León (NW Spain). En Giusti y Manganelli (Eds.): *Abstracts of the Eleventh International Malacological Congress, Siena, Italy*: 248-249.
- MANGA, M. Y., GONZÁLEZ-LANZA, C. Y DEL POZO, M. P., 1991. Dynamics of the elimination of *Dicrocoelium dendriticum* (Trematoda, Digenea) eggs in the faeces of lambs and ewes in the Porma bassin (León, NW Spain). *Annales de Parasitologie Humaine Comparée*, 66: 57-61.
- MATTES, O., 1936. Der Entwicklungsgang des lanzettegels *Dicrocoelium lanceatum*. *Zeitschrift für Parasitenkunde*, 8: 371-430.
- READER, T. A. J., 1973. Histological and ultrastructural studies on the testis of *Bithynia tentaculata* (Mollusca: Gastropoda), and on the effects of *Cercaria helvetica* (Trematoda: Digenea) on this host organ. *Journal of Zoology (London)*, 171: 541-561.
- RECIO, A., MARIGÓMEZ, J. A., ANGULO, E. Y MOYA, J., 1988. Zinc treatment of the digestive gland of the slug *Arion ater* (L.) sublethal effects at the histological level. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 41: 865-871.
- RÍO-LOZANO, J. D., 1967. Epizootología de la dicrocelosis en la provincia de León. *Trabajos de la Estación Agrícola Experimental de León*, 4: 163-237.
- SINDOU, P., RONDELAUD, D. Y BARTHE, D., 1990. Visceral pathology and size of the host snail: comparative studies in *Lymnaea glabra* infected by *Fasciola hepatica*. *Parasitological Research*, 76: 280-281.
- SOTO, M., AGIRREGOIKOA, M. G., PÉREZ, M. A. Y MARIGÓMEZ, J. A., 1990. A planimetric study of morphological variability in the digestive diverticula of *Littorina littorea* (L.) and *Mytilus edulis* (L.). *Journal of Molluscan Studies*, 53: 339-344.
- SOULSBY, E. J. L., 1968. *Helminths, Arthropods and Protozoa of domesticated animals*. Bailliére. London, 6th ed.
- YOSHINO, T. P., 1976. Histopathological effects of larval Digenea of the digestive epithelia of the marine prosobranch *Cerithidea californica* and fine structural changes in the digestive gland. *Journal of Invertebrate Pathology*, 28: 209-216.

Recibido el 1-III-1993
Aceptado el 18-VI-1993